

ABSTRAKT

Název: Vybrané aspekty racionality užití diuretik u seniorů ambulantní péče v projektu EUROAGEISM H2020

Autor: Natálie Gruberová

Spolupracovník: ESR7, EUROAGEISM H2020 projekt - Jovana Brkić, MSc.

Školitel: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Pracoviště: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie

ÚVOD: Ve světové populaci postupně narůstá počet seniorů, kteří představují ze zdravotního hlediska velmi heterogenní skupinu. Kvůli stárnutí organismu jsou o mnoho citlivější k nežádoucím účinkům léčiv, a proto se geriatrická péče více zabývá kvalitou a bezpečností farmakoterapie. Snaží se tak zamezit rizikovému podávání léčiv u geriatrických pacientů. Bylo publikováno mnoho explicitních kritérií, která přímo vymezují léčiva potenciálně nevhodná u seniorů. Mezi skupiny léčiv, která jsou v geriatrické populaci často předepisována, ale představují pro geriatrického pacienta významná rizika, patří i diuretika. Problém mohou způsobit jejich nežádoucí účinky, ale i nevhodná indikace či kombinace s dalšími léčivy.

CÍL: Hlavním cílem této diplomové práce bylo popsat častost a racionalitu předepisování diuretik u seniorů léčených v geriatrických ambulancích. Sledováno bylo užití diuretik ve vhodných i potenciálně nevhodných indikacích, výskyt změn provázejících nežádoucí účinky (včetně laboratorních změn elektrolytů a metabolických parametrů) a zda jsou tyto problémy kontrolovány. Podrobněji byla hodnocena i rizika hyponatrémie spojená s diuretickou terapií a s užitím léčiv navozujících SIADH.

METODIKA: Tato diplomová práce vznikla na podkladě evropské studie s názvem EUROAGEISM H2020 projekt a je zaměřena pouze na ambulantní geriatrickou péči. Sběr dat probíhal v geriatrických ambulancích v Hradci Králové a Brně od začátku září roku 2018 až do konce ledna roku 2019. K dispozici byl vypracovaný protokol schválený etickou komisí a přesně vymezená kritéria pro zařazení pacienta do studie. Kromě České republiky se zapojilo do projektu několik evropských zemí, ve kterých sběr dat stále probíhá za shodných podmínek. Data byla sbírána ze zdravotních dokumentací pacientů za jejich informovaného souhlasu, doplněna o informace z rozhovorů s pacienty a ošetřujícím lékařem, a zaznamenána do papírové formy chráněného protokolu projektu EUROAGEISM H2020, který obsahuje více jak 350 položek cílených na komplexní hodnocení zdravotního stavu seniorů

a užívané medikace. Pilotní analýzy českého souboru, které budou dále rozpracovávány na velkém mezinárodním souboru, byly zpracovány deskriptivní statistikou a porovnávány mezi centry s pomocí Fisherova exaktního testu ($p < 0,05$).

VÝSLEDKY: Bylo vyšetřeno 263 pacientů s nejvyšším zastoupením ve věkové kategorii 85–94 let ($N=149$, 56,7 %), z tohoto bylo 69,2 % žen a 30,8 % mužů. 134 (52,3 %) ambulantních nemocných užívalo diuretika, nejvíce furosemid ($N=91$, 35,5 %). Výsledky analýz zaměřených na vhodné a nevhodné užití diuretické léčby u seniorů v ambulantní geriatrické péči poukázaly na skutečnost, že diuretika byla podávána pouze v nezbytných případech, kdy byla oprávněná diagnóza k jejich indikaci (alespoň podle záznamů z dokumentace pacienta). Laboratorní metabolické změny a hodnoty elektrolytů nebyly většinou dostatečně během dlouhodobé diuretické léčby kontrolovány. Při užití léčiv navozujících SIADH (z angl. syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) v souboru uživatelů diuretik nebyla prokázána vyšší prevalence hyponatrémie. Více jak 52, 20,3 % pacientů užívalo diuretika v kombinaci s léčivy, která mohou v různé míře navodit nebo zhoršovat SIADH (ACE-I, SSRI, SNRI, antipsychotika a další).

KLÍČOVÁ SLOVA: ambulantní péče, geriatrický pacient, diuretika, nevhodná terapie, nežádoucí účinky, léčiva navozující SIADH, hyponatrémie

DEDIKACE: Tento projekt byl podpořen SVV 260417 a vědeckým programem PROGRESS Q42 Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Česká republika.

Tento projekt byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské komise ve výzvě Horizont 2020 v rámci grantové dohody Marie Skłodowska-Curie č. 764632.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 764632.

ABSTRACT

Title: Selected Aspects of the Rationality of Use of Diuretics in Ambulatory Care Seniors in the EUROAGEISM H2020 Project

Author: Natálie Gruberová

Collaborator: ESR7, EUROAGEISM H2020 project - Jovana Brkić, MSc.

Supervisor: Assoc. Prof. Daniela Fialová, PharmD., Ph.D.

Institution, workplace: Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Social and Clinical Pharmacy

INTRODUCTION: In the world population, the number of seniors with very heterogeneous health care is increasing. Because of the aging of the organism they are much more sensitive to adverse effects of drugs, therefore geriatric care is more visitors and safety pharmacotherapy. It thus seeks to prevent risky medicines available in geriatric patients. Many explicit targets have been disclosed that can be reserved for the potentially endangered by the elderly. Diuretics are among the classes of drugs that are often prescribed in the geriatric population but which pose significant risks to the geriatric patient. Problems with their unpleasant effects, but also poor indication or combination with minimal drugs.

OBJECTIVE: The main aim of this thesis was to describe the frequency and rationality of prescribing diuretics in seniors treated in geriatric outpatient clinics. The use of diuretics in appropriate and potentially inappropriate indications, the occurrence of changes accompanying adverse reactions (including laboratory changes in electrolytes and metabolic parameters) and whether these problems are controlled were monitored. The risks of hyponatraemia associated with diuretic therapy and the use of SIADH-inducing drugs were also assessed in more detail.

METHODICS: This thesis was based on the European study called EUROAGEISM H2020 project (ESR7) and is focused only on ambulatory geriatric care. The data were collected in geriatric ambulatory in Hradec Králové and Brno from early September 2018 until the end of January 2019. A protocol approved by the Ethics Committee was prepared and precisely defined criteria for inclusion of the patient in the study. In addition to the Czech Republic, several European countries participated in the project, where data collection is still under the same conditions. The data were collected from patients' medical records with their informed consent, supplemented with information from interviews with patients and the attending physician, and recorded in a paper form of the protected protocol of the EUROAGEISM H2020 project containing more than 350 items . Pilot analyzes of the Czech sample,

which will be further elaborated on a large international sample, were processed and compared between centers by descriptive statistics using Fisher's exact test ($p < 0,05$).

RESULTS: 263 patients with the highest representation in the 85–94 age group ($N=149$, 56,7 %) were examined, of which 69,2 % were women and 30,8 % were men. 134 (52,3 %) outpatients used diuretics, most furosemide ($N=91$, 35,5 %). The results of analyzes focused on the appropriate and inappropriate use of diuretic treatment in seniors in outpatient geriatric care showed that diuretics were administered only when necessary, when a diagnosis was justified for their indication (at least according to records from the patient's documentation). Laboratory metabolic changes and electrolyte values were generally not adequately controlled during long-term diuretic therapy. Higher prevalence of hyponatraemia has not been demonstrated with the use of SIADH-inducing drugs of inappropriate antidiuretic hormone secretion. More than 52, 20,3 % of patients used diuretics in combination with drugs that may induce or worsen SIADH (ACE-I, SSRI, SNRI, antipsychotics and others).

KEYWORDS: ambulatory care, geriatric patient, diuretics, inappropriate therapy, side effects, SIADH-inducing drugs, hyponatraemia

DEDICATION: This project has received support by SVV 260417 and PROGRESS Q42 scientific program of the Faculty of Pharmacy, Hradec Králové, Czech Republic.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 764632.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 764632.